

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Курбонова Матлуба Гайратжон кизи,

магистрантки 2-курса направления Лингвистика:русский язык

Мухиддинов Анвар Гофурович

доктор филологических наук, профессор

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос об активном внедрении англицизмов в систему современного русского языка. Этот процесс приобретает сегодня невероятные масштабы, что провоцирует серьезные опасения среди российских лингвистов. По мнению некоторых из них, подобные темпы изменения любого языка за счет влияния иностранного могут угрожать его самобытному развитию и в конечном итоге нанести значительный ущерб национальной культуре в целом.

Ключевые слова: заимствования, языковая адаптация, английский язык, англицизм, русский язык

Заимствованные слова в разных языках мира по-разному влияют на обогащение словарного состава. В некоторых языках они не оказали такого влияния, которое могло существенно отразиться на словарном составе языка. В других языках, например русском, заимствование в разные исторические эпохи имели действительно существенное влияние на словарный состав языка.

Первые заимствования иностранных слов в русском языке отражают взаимодействие славян с иранскими, немецкими, скандинавскими, финно-угорскими и другими племенами и позволяют судить о хронологии и характере этих ранних контактов. Русско-английские контакты относятся к более поздним и имеют большое значение в истории русского языка, а также

играют значительную роль в процессе его сближения с другими европейскими языками. Начало англо-русских взаимоотношений относится к XVI в.

Почему именно английские слова становятся всё более популярными в России? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Во-первых, на протяжении нескольких последних десятилетий английский язык становится основным языком-донором. Во-вторых, английские слова более экономичны и рациональны по сравнению со своими русскими словами-синонимами. В-третьих, новые слова приносят нам бизнес и политика, а также средства массовой информации.

Английский язык давно стал языком международного общения; эту роль он начал выполнять уже в последние десятилетия прошлого века. Исследователи выделяют несколько факторов, способствовавших популяризации языка британцев в общемировом пространстве: 1) грамматика английского языка проста и рациональна, благодаря чему он проще в изучении и освоении, чем другие распространенные языки;

2) английский начал распространяться в эпоху Великих географических открытий, когда британские мореплаватели совершали путешествия на Американский континент, в азиатские и африканские страны, Австралию и Новую Зеландию. Он стал официальным языком практически во всех британских колониях, территории которых были довольно обширны;

3) возрастание авторитета Соединенных Штатов Америки на международной арене в послевоенный период и утверждение страны в качестве политического лидера после окончания «холодной войны»;

4) интеграционные процессы в мировой экономике, в результате которых резко возросло «число международных компаний, совместных предприятий и организаций, и использование одного языка для них жизненно необходимо».

Сегодня увеличению популярности английского языка способствуют процессы глобализации, давно переставшие ограничиваться экономической

областью. Они привели к объединению, унификации всех сфер человеческой жизни, утвердили в сознании людей идеалы политического и экономического устройства развитых мировых держав (прежде всего, США и Великобритании), сформировали общемировую «массовую культуру», в основу которой также были заложены духовные ценности американского и западноевропейского общества. Большое влияние на распространение английского языка оказало появление и повсеместное распространение Интернета как международного канала коммуникации. Язык как важная часть народной культуры также подвержен изменениям, которые диктуют обозначенные тенденции. Главное проявление этого – активное внедрение в лингвистические системы народов мира англицизмов.

После 20-х гг. и особенно в период первой пятилетки приток иностранных слов в русский язык увеличился, причем английский язык приобрел главенствующую роль. В качестве лингвистического донора. В эти годы в русский язык вошли английские

слова combine – комбайн, container - контейнер, tanker - танкер, trowler - траулер, trolley-bus - троллейбус, jumper - джемпер, demping - демпинг, cocktail - коктейль, pick-up - пикоп, detektor - детектор, conveyor - конвейер, другие. В годы сталинского режима в середине 30-х п. и до конца Второй мировой войны, а также в годы холодной войны были созданы условия для ингибирования процесса заимствования иностранных слов. В эти годы многие английские слова были заменены на русские, к примеру, в области спортивной терминологии: голкипер - на вратарь, хавбек - на полузащитник, офсайд - на вне игры, корнер - на угловой удар, пенальти - на 11-метровый удар, форвард - на нападающий, хендс - на игра руками, тайм - на половина игры. Несмотря на неблагоприятные лингвистические условия, в 1938-1955 гг. русский язык в этот период все же обогатился словами бульдозер, грейпфрут, аллергия, бойлер, гандбол, офис и другие. Некоторые английские слова, вошедшие в русский язык в 30-е гг., сохраняли полученную ими отрицательную

коннотацию до начала перестройки в конце 80-х гг. XX в. К этому ряду относятся слова бизнес, бизнесмен. В 1956-1969 гг. в русский язык вошли слова-экзотизмы бестселлер, комикс, лобби, супермен, бармен, вестерн, -стриптиз, твист, мюзикхолл, рок-н-ролл, поп-арт, хэппенинг, джин, гэмблинг, акваланг, круиз, шорты, аутсайдер, бадминтон, бикини, битник, дизайнер, компьютер, лазер, секс, хула-хуп. К экзотизмам относилось слово сервис в период с 1933 по 1960 гг., когда его значение поверглось специализации в условиях конкуренции со словом обслуживание.

Период ингибирования заимствования сменился к 60-м п. периодом потепления в отношении иноязычного лингвистического влияния, что незамедлительно сказалось, на лексической картине русского языка. В 70-80-е гг. русский язык заимствовал из английского языка слова: (импичмент, истэблишмент, консенсус, менеджмент, панк, свинг, фифти-фифти, фломастер, акселерация, сериал, сингл, диск-жокей, хит-парад, аэробика, виндсерфинг, виндсерфер, скейтборд, рок-группа, а также кальки: банк данных, белые воротнички, пакет предложений, сверхдержава и другие.

Сейчас процесс заимствования из английского языка не стоит на месте ни одной минуты. Интернет, СМИ приносят ежедневно сотни слов, которыми пользуются не только взрослые, но и дети. Некоторые используются как слова-кальки, некоторым мы подбираем русские синонимы. Сказать, какие быстрее и активнее входят в наш язык на данный момент, практически невозможно, потому что этот процесс не стоит на месте, он развивается.

Список литературы:

1. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2020). ВОПРОСЫ ДУХОВНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА. *Актуальные вопросы науки*, (60), 33-37.
2. Андриянова, В. И., & Давлятова, Г. Н. (1996). Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе. *Ташкент: Укитувчи*.

3. Давлятова, Г. Н., & Мамаджанова, Г. М. (2018). Инновационные технологии на занятиях русского языка и литературы. *ГН Давлятова, ГМ Мамаджанова*.
4. Akramova, N. M., & Davlyatova, G. N. (2021). Reasons of new words formation in youth sociolect. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume, 6*.
5. Давлятова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *ББК 81.2 Л59, 73*.
6. Давлятова, Г. Н. (2015). Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In *Русский язык и литература в пространстве мировой культуры* (pp. 49-53).
7. Давлятова, Г. Н. (2021). Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 181-186*.
8. Давлятова, Г. Н. (2021). Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 83-85).
9. Давлятова, Г. Н. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* (pp. 124-128).
10. Мамаджанова, Г. М. (2021). Этнографические И Фольклорные Материалы При Обучении Русскому Языку В Вузе. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 493-496*.

11. Мамаджанова, Г. М. (2021). Метаединицы в построении теоретико-методологической базы лингвокультурологии. In *ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ* (pp. 96-98).
12. Мамаджанова, Г. М. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.
13. Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2018). ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ " КУЛЬТУРЕМА" И " ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА" В ЛИНГВИСТИКЕ. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 64-66.
14. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
15. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
16. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
17. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
18. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.

19. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
20. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.